

IJTIMOYILASHGAN TA'LIM-TARBIYA TIZIMI

S. Mirhayitova¹, Xoshimova Dilorom Anvarovna²

¹QDPI katta o'qituvchi, ²QDPI o'qituvchi v.b.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294463>

Annotatsiya. Biz ijtimoiylashtirish togrisida gapirar ekanmiz, odam ham, guruh ham, biomuhit va kosmos ham inson ko'ziga korinib va uning qalbida aks etib, maqsadga muvofiq bolmasa ham, tasodifan (korinishi boyicha, mohiyati boyicha esa muqarrar va qonuniy) insonga tasir korsatib shaxsni shakllantiradi.

Kalit sozlar: Ijtimoiylashtirish, funksional maktab, sotsiologiya, moslashish, qulaylik, tenglik, muvozanat.

“Ijtimoiylashtirish” tushunchasi tarbiya nazariyasida juda keng foydalaniladi. Tadqiqotchilar uning qadriyatli korsatmalari va tarbiyalash tamoyillariga qarab tushuntiradilar. Hatto bu borada malum ananalar yuzaga kelgan, katta ilmiy material toplangan, sotsiologik va psixologik adabiyotlarda ijtimoiylashtirish juda faol tahlil qilinadi. Shu bilan birga ijtimoiy hayotda jamiyat va shaxs rolini talqin qilish, albatta, qarama-qarshi bolgan ijtimoiylashtirish konsepsiyasining shakllanishiga olib keladi. Qattiq ijtimoiylashtirish deb, ataluvchi konsepsiya tarafdorlari, funksional maktab vakillari bu jarayonni shaxsni ijtimoiy tizimga tola jalb etish sifatida belgilaydilar. Sotsiologiya ijtimoiylashtirishni tahlil qilishda, “moslashish”, “qulaylik”, “tenglik”, muvozanati tushunchalariga tayanadi.

Ularning tadqiqotlaridagi asosiy vazifa-individlarni ijtimoiy muhitga moslashtirish hisoblanadi. Bu konsepsiyaga “yangi insonparvarlashtirish” tarafdorlari qarshi. Ular ijtimoiylashtirishda oz qobiliyatlari va layoqatlarini yaratuvchi shaxsni hamda shaxsning ozini amalga oshirishi ozini namoyon etishiga tosqinlik qilayotgan elementlarni tanqidiy yengishni koradilar. Biroq, birinchi holatda, malum tarzda ishlab chiqilgan muhitga tasir korsatish togrisida gap yuritilayotgan bolsa, ikkinchi holatda, “ijtimoiylashtirish va shaxs” tushunchalarini tola adashtirish sodir bolmoqda. Ta'lim tizimidagi ijtimoiylashtirish deyarli chiqarib tashlashga, uning ozini tarbiyalash bilan almashtirishga, tarbiyachi kasbiyligi esa shakllanayotgan shaxsning mustaqilligini taminlash vazifasini yuklatishga harakat qilinmoqda. Birinchi nuqtayi nazar ijtimoiy hayot taraqqiy etgan asoslarini qayta ishlab chiqish muammosiga etiborni kuchaytiradi, ikkinchisi esa madaniy ijodkorlikni shaxs ijodiy qobiliyatlariga erkinlik berishga qaratadi.

Malumki, bu ikki qarama-qarshi nuqtayi-nazarlardan birortasi ham amaliy hollarda tarbiya amaliyotini takomillashtirishga olib kelmaydi. Togri, shaxs ichki dunyosini ijtimoiy manfaatlari bilan tola boglab qoyishga yol qoyish mumkin emas. Lekin, bari bir jamiyat insonga tasir korsatadi va tasir korsatishini hisobga olmay bolmaydi. Ijtimoiylashtirish- muhit, jamiyatning shaxsga tasiri demakdir. Shu bilan birga tasir korsatish, bu yetarli bolmasa ham shaxsning tashkil topishida juda zarur hisoblanadi. Jamiyat- “umuman, alohida kuch- oziga hos insoniy munosabatlar va ozaro aloqalardir. Bu narsalar bolmasa, odam ham baribir muhitga juda moslasha oladigan hayvonligicha qoladi”. Muomalalar davomida yuzga keladigan insonlar munosabatlari- mana shu jamiyat demakdir.

Haqiqatda kozga korinmas tasir korsatish, nazorat qilib bolmaydigan jarayon. Muhitning u yoki bu elementlari qachon, qanday ketma-ketlikda, qanday shaxs bilan munosabatlarga kirishishni bilib bolmaydi. Hatto ularning har birini aniqlash ham mumkin emas. Biroq muhit

shaxs uchun shakllanib bolgan, dunyoqarashiga yod bolgan tabiat sharoitlari va tamoyillarini majbur qilishda quvonch his etish qiyin boladi. Odam ozi oz hayotini tashkil etadi, u nima qilishini ozi tanlaydi: dunyoga qarab xursand boladi, agarda unda oz hayotini korsa. Biroq, taqdir shaxsan tanlash imkoniyatini chegaralaydi. Taqdir boshqalar tomonidan amalga oshirilgan, avvalgi avlod tanlagan mavjud vaziyatni odam oldiga qoyadi, bilan baholashib bolmaydi. Uni meros kabi, shaxsiy turmushning bir asosi sifatida qabul qilish kerak va mana shu tajribalarga hurmat bilan munosabatda bolish kerak. Muhit ozida insonga monand axborotlarni yetkazadi, shaxs yuzaga kelishi togrisida malumotlar beradi, shu bilan birga bu axborotlarni insonga majburlamaydi. Xohlovchilar uni ozlashtirishi mumkin. Shunda uning hayoti taqdirga qarshi bolib qolmaydi, taqdiri rivojlanishiga tosiq bolmaydi. Uning dunyoga munosabati- quvonchli yoki amaliy shaklda bolmasin, mazmuni boyicha ancha chuqur boladi.

Shuning uchun jamiyat goyoki tabiiy ravishda bolaga ozining yaxshi tomonini namoyon etishga, unga “kulib boqishga” harakat qiladi. Mana shu hayotga kirib kelayotgan insonga, oziga xos munosabat faqat begaraz emas, balki jamiyatning gamxorligi hamdir. U asrlar davomida shakllangan eng togri tamoyillashtirish yolidir. Faqatgina mana shu narsa shaxsning tabassum qilishiga olib kelishi mumkin. Indivdni muhitga jalb etib, insonni keng jamoa va hodisalar bilan munosabatlarda bolishi imkoniyatini taqdim etishda, ularning javoblari shaxs uchun baholash shaxsiy mezon ishlab chiqishda asosiy meyor bolib qoladi-mana shunga ijtimoiylashtirish deyiladi. U kasbiy tarbiyaviy faoliyatdan ham iborat emas, balki nisbatan mustaqil jarayon hisoblanadi, shaxsga rol oyinini qiyinlashtirish alohida vazifani bajaradi. Mana shusiz, u anglab yetilmagan bolib, jamiyatda yakkalanib qoladi. Shaxs madaniyatning yaratuvchisi, muhitning tomiri -- ijodiy shaxsni yaratishda zarur shart. Va ijtimoiylashtirish jarayonini mustaqilligini tan olish, bu jarayonni insonparvarlashtirish yonalishini takomillashtirishdagi har qanday urinishlardan voz kechishni anglatmaydi. Insonparvar bolmagan, yangi shaxsning faoliyati sababsiz bostirilishi, indivdning layoqati, intilishlar hisobga olinmay ijtimoiy vazifalarni majburlash sodir boladigan insonga muhitning tasir korsatishi bilan ijtimoiylashtirishga yol qoyib bolmaydi. Ijtimoiylashtirish - bu shakllanayotgan shaxsning va uning mumkin bolgan shaklini belgilobchi birlikning ozaro aloqalari jarayonidir, “Insonparvarlashtirish” tushunchasi kopincha manaviylashtirish doirasiga taalluqli deb tushuniladi.

Muayyan bir foydali ishni kishi hayoti davomida kop marta bajarishi, natijada u uning ruhiga singib milliy qadriyatiga aylanishi hayot tarzi sifatida baholanishi mumkin. Har bir insonning hayot tarzi turlicha boladi. Bu faoliyat u yashayotgan hudud, millati, egallagan bilimlari, mehnat faoliyati sohasi, etiqod qilayotgan diniga juda ham bogliq. Haqiqatdan ham, marifatli bolishga intilish, inson milliy gururining eng muhim mezonlaridan biridir. Marifat, eng avvalo milliy gururning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va malum sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Demak, “tarbiyalash ijtimoiylashtirishning asosiy xalqasi bolib u oqitish bilan uzviy ravishda bogliq” boladigan bolsa, tarbiya jarayoni milliy voqelikning, yani bizning masalamizda yoritilayotgan mavzu milliy gurur tarbiyasining ham nazariy asoslarini ham kozda tutadi. Chunki, pedagogika oquv kursi fanisifatida oquvchilarni badiiy, mifologik, tarixiy-adabiy, nazariy bilimlar bilan qurollantirish va shu jarayonida badiiy asar vositasida har tomonlama shakllangan shaxsni hamda komil insonni voyaga yetkazish vazifasini bajaradi. Ayniqsa, tarix hayotni haqqoniy tasvirlash, voqelikni taraqqiyot jarayonida korsatish orqali oquvchilarning irodasi, ongi, shuuriga tasir etib, ularni manaviy shakllantirish uchun muhim vosita bolib xizmat qiladi. Xuddi shuningdek, pedagogikaning bilim berish, tasvir-axboroti estetik (ijodiy fikrlash),

ruhiyat, ijtimoiy, amaliy (semiotic), huzur-halovat bagishlash (idionistik), ozaro aloqa (kommunikatsiya) kabi oziga xos jihatlari bilan bevosita shaxsning, xususan, oquvchilarda milliy gurur shakllanishiga sezilarli tasir etadi.

Tarbiya tizimining rivojlanishi jarayonining rivojlanishida aks ettiriladi, yani ijtimoiylashtirish, ozini tarbiyalsh va kasbiy tasir korsatishda oz ifodasini topadi. Bu jarayonlar uchta asosiy subyektlar shaxsi bilan shakllantiruvchi-jamiyat, individning ozi va pedagogning bio-obyekt bilan ozaro munosabatlari davomida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Социально-психологические проблемы исследования личности Архивная копия от 10 ноября 2013 на Wayback Machine // Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник. М., 2003
2. Богданова В. В. Траектории социализации современного студенчества. Феномены сообразной и неадаптивной социализации. № 3 - Социология. Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение» (2009). Дата обращения: 6 мая 2009.
3. Гавров С. Н., Никандров Н. Д. Образование в процессе социализации личности // Вестник УРАО. - 2008. №5. С.2129. Архивировано 28 апреля 2022 года.
4. Гуляихин В. Н., Галкин А. П., Васильева Е.Н. Молодёжные и детские объединения как субъекты вторичной социализации: опыт регионального исследования // Социологические исследования. — 2012. — № 6. — С. 127—132.
5. Деметрадзе М. Р. Центральная зона современных социокультурных ценностей. Социализация как способ повышения человеческого фактора в обществах постсоветского пространства. — М.: ООО «НБ-Медиа», 2012. — 121 с. ISBN 978-5-8188-0199-5
6. Azizova Ziroat "The content of children's preparation for school in preschool educational organizations". Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) 78-80 b 2024
7. A.Z .Baxodirovna "[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna "[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова "Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве" Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
10. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
11. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
12. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
13. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
14. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.

15. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
16. NG Malikovna [INTELLEKTUAL O ‘YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH](#) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 367-371
17. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015
18. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
19. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 1 (3 ... 2024
20. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
21. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
22. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France.